

Н. Иногамова

Магистранка 2 курса

ТГПУ имени Низами, Ташкент

ФУНКЦИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ "В КОРЗИНУ ИДЕЙ" В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация: В данной статье представлены функции интерактивной модели «В корзину идей» в практике преподавания литературы. Фрагменты занятий по литературе направлены на развитие творческого мышления студентов в процессе изучения романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского.

Ключевые слова: интерактивная модель методическая организация, творческое мышление, активное обучение.

Интерактивная модель «В корзину идей» является эффективным инструментом для организации учебного процесса, который способствует активному вовлечению студентов в учебный процесс по литературе. Данная модель позволяет преподавателям «создавать динамичную и интерактивную образовательную среду, где студенты могут свободно выражать свои мысли, обмениваться идеями и совместно анализировать литературные произведения [1, с.3].

Модель «В корзину идей» способствует развитию творческого мышления у студентов, предоставляя им возможность генерировать и обмениваться идеями по изучаемым литературным произведениям. Это помогает углубить понимание текста и выявить новые аспекты в интерпретации текста [3, с.122].

Алгоритм работы с «Корзиной идей» осуществляется в следующей последовательности:

1. **Индивидуальная работа:** каждый обучаемый записывает все, что он знает о рассматриваемой теме.
2. **Работа в парах или в малых группах:** обучаемые обмениваются информацией и обсуждают свои идеи.
3. **Обсуждение с группой:** каждая малая группа называет один факт, избегая повторов.
4. **Сбор информации в «Корзину идей»:** все идеи записываются в тетради, что позволяет обучаемым увидеть и скорректировать свои знания позже.

Этот приём помогает не только структурировать знания, но и активизировать мыслительную деятельность в коллективе, что особенно полезно для формирования критического подхода обучаемых к информации.

При планировании занятия с использованием модели "В корзину идей" преподавателю важно четко определить цели и задачи, выбрать подходящие литературные произведения и подготовить необходимые учебные материалы. Преподаватель должен создать

благоприятную атмосферу для студентов с целью свободного обмена между собой идеями и обеспечить наличие инструментов для визуализации (например, лазерный проектор, доска, маркеры, РДМ и пр.) [4].

Этапы занятия.

Первый этап. Планирование.

1. **Введение в тему:** Занятие следует начинать с краткого обзора произведения и формулировки основных проблем для обсуждения в группе.
2. **Генерация идей (мозговой штурм):** Студенты записывают маркером свои идеи и мысли по теме занятия и помещают их в «Корзину идей».
3. **Работа в группе:** Из корзины извлекаются идеи с целью организации обсуждения обозначенной проблемы (в аудитории анализируются различные точки зрения).
4. **Систематизация информации:** Студенты совместно разрабатывают концептуальную карту, отражающей тему, идею и композицию произведения в их взаимосвязи.
5. **Обсуждение и выводы:** Студенты обсуждают полученные результаты, формулируют выводы и делают обобщения по теме занятия.

Второй этап. Фрагменты занятия.

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Цель урока: анализ мотивов и психологического портрета главного героя.

1. **Вводный этап. Один из студентов** рассказывает о жизни автора и историческом контексте написания романа.
2. **Генерация идей.** Студенты записывают свои представления о мотиве преступления Раскольникова и помещают их в корзину идей.
3. **Систематизация информации.** Студенты составляют сводную таблицу, в которой систематизируются идеи о мотивах, их влиянии на поведение персонажа.
4. **Обсуждение и выводы:** Студенты делятся своими выводами о внутреннем конфликте Раскольникова и его моральных дилеммах.

Для успешного внедрения модели «В корзину идей» необходимо демонстрировать ее преимущества, проводить тренинги и показывать примеры успешного использования ее в учебном процессе [2].

Существенно, что модель «В корзину идей» обучает студентов работать в команде, умению анализировать текст, формирует навыки совместного решения проблем, поставленных на занятии.

Третий этап. Практическое применение модели.

1. Генерация идей: Студенты получают карточки и записывают свои первоначальные мысли о мотивах поведения главного героя Родиона Раскольникова. Идеи студентов (записи содержат мысли без оценок и критики) помещаются в «корзину идей».

2. Работа в группе. Преподаватель извлекает «идеи из корзины» и распределяя их по категориям: «социальные мотивы», «личные убеждения», «психологические факторы». Студенты обсуждают каждую категорию, дополняя их новыми идеями и уточняя существующие.

3. Систематизация информации. Совместно с группой создается концептуальная таблица, отображающая взаимосвязи между различными мотивами Раскольникова. Студенты визуализируют, какие социальные условия и личные убеждения влияют на поступки главного героя.

4. Обсуждение и выводы. Студенты формулируют выводы о внутреннем конфликте Раскольникова и его пути к искуплению. На данном этапе подводятся итоги.

Результаты.

Анализ. Студенты получают возможность глубже понять психологические аспекты поведения персонажей.

Активность. Интерактивный режим обучения активизирует мыслительно-познавательные способности студентов.

Визуализация. Концептуальная таблица, разработанная студентами совместно, способствует структурированию и систематизации полученных знаний.

Интерактивная модель «В корзину идей» является важным учебным инструментарием в методической системе по литературе. Совместная работа студентов в группе способствует созданию эффективной и динамичной образовательной среды, которая отвечает современным требованиям преподавания литературы в ВОУ.

Литература

1. Карпова Т. Н. Визуальные технологии в образовании. Казань: Казанский университет, 2019.
2. Кузнецов А. М. Современные подходы к изучению русской классики. Москва: Академический проект, 2019.
3. Магдиева С.С. Методика и технологии обучения литературе. –Т.: Инновацион Зие. – 2023. - 196с.
4. Хамраева Н.Л. Анализ художественного текста. Учебник для студентов педвузов. – Ташкент, ТГПУ имени Низами. 2024. – 188с.